

PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O'QUVCHILARDA O'QISH SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK TALABLARI

Rajabova Kimyoxon Farmonovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124856>

Annotatsiya. Maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini shakllantirishning metodik talablari, PIRLS tadqiqotida anglab o'qishni baholashga yo'naltirilgan topshiriqlarning taqsimlanish foizlari, O'quvchilarning o'qishni o'rganishida yuzaga keladigan muammolar va ularni amaliyotga joriy etish masalalari haqida ilmiy tahlillar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'z: matnni o'qish, tushunish, milliy ta'lim, PIRLS dasturi, mashq, ijodiy topshiriq

Аннотация. В статье изложены методические требования к формированию читательской грамотности у младших школьников на основе международной оценочной программы PIRLS, процент распределения заданий, направленных на оценку осознанного чтения в исследовании PIRLS, научный анализ и рекомендации по проблемам, возникающим при обучении учащихся чтению, и вопросам их внедрения в практику.

Ключевое слово: чтение текста, понимание, национальное образование, программа PIRLS, упражнение, творческое задание

Annotation. The article describes the methodological requirements for the formation of Reading Literacy in primary school students based on the PIRLS International Assessment Program, the percentage of distribution of tasks aimed at assessing comprehension and reading in the PIRLS study, scientific analyzes and recommendations on problems arising in student literacy and their implementation in practice.

Keyword: text reading, understanding, National Education, PIRLS program, exercise, creative assignment

Kichik yoshdan boshlab bolalarni o'qishga qiziqtirish oilada shakllanadi. Uydagilar: ota-ona, bobo-buvi, aka-uka, opa-singillarning bolani o'qishga tayyorlash uchun jalb qilishi o'rinli ravishda yetarlicha natijasini ko'rsatadi.

O'qish va o'qish asosida hayotni tushunib borish bolalarning dunyoni anglashiga yordam beradi. Umumiy o'rta ta'limda esa boshqa fan bilimlarini o'zlashtirishda aynan o'qish savodxonligi natijasini ko'rsatadi. O'qishda

qiyinchiliklarga duch kelgan o'quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlarni olib borish shart hisoblanadi.

PIRLS xalqaro tadqiqot monitoringi badiiy va axborot matnlari asosida o'quvchilarning savodxonlik va bilim darajasini, shaxsiy o'qish ko'nikmalarining shakllanishini baholash, turli tadqiqot sikllaridagi o'zgarishlarni tahlil qilish va h.k. vazifalarni bajaradi. Sinov paytida vaqt cheklangan bo'lib, o'quvchilarga xalqaro tadqiqot bankining barcha topshiriqlarini bajarish imkoniyati mavjud emas. Chunki tadqiqotda taxminan 10 ta matn va matndan kelib chiqib, 135 tadan ortiq topshiriqlar kiritiladi. Shuning uchun xalqaro sinovni tuzishda va natijalarni qayta ishlashda zamonaviy sinov nazariyasi (IRT – Item Response Theoyu) ishlatiladi. Ushbu nazariya tadqiqot davomida cheklangan miqdordagi vazifalarni (30 tagacha) o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, o'qituvchilar va ta'lim muassasalarining xususiyatlarini hisobga olgan holda, anketa savollariga berilgan javoblarni tahlil qilish natijasida, har bir bola va har bir mamlakat uchun miqdoriy ko'rsatkichlar, xalqaro ma'lumotlarni individual o'quvchilar yoki butun guruh o'quvchilari tomonidan bajarishi mumkinligini tavsiflaydi.

- o'quvchilarda badiiy o'qish savodxonligi ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish;
- axborotni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish.

Tadqiqotda o'quvchilarning dars vaqtidagi va maktabdan tashqari vaqtdagi o'qish savodxonligini baholaydi. Ya'ni o'quv dasturlari asosida olib borilgan ta'lim hamda o'qishdan bo'sh vaqtlarida, ta'tillarda qiziqib o'qiganlari baholanadi.

Tadqiqotda o'quvchilar badiiy va axborot (ilmiy-ommabop) matnlarni o'qish qobiliyatlari to'rt guruhda baholanadi:

- aniq shaklda berilgan matndan ma'lumot topish;
- berilgan matndan xulosa chiqarish;
- axborotni umumlashtirish, sintez va talqin qilish;
- matnning mazmunini, til xususiyatlarini va tuzilishini tahlil qilish va baholash. O'qish qobiliyati 4-guruh darajasidagi o'quvchilarning iste'dodi borligi yaqqol ko'rinadi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

PIRLS tadqiqotida anglab o'qishni baholashga yo'naltirilgan topshiriqlar quyidagi foizlarda taqsimlanadi:

T/r	Tushunish jarayonlari	PIRLS
-----	-----------------------	-------

1	Aniq ko‘rinishda berilgan ma‘lumotni topish	20%
2	Matndan kelib chiqib to‘g‘ridan to‘g‘ri xulosalarni tuzish	30%
3	Ma‘lumotni umumlashtirish va izohlash	30%
4	Matnning tuzilishi va mazmuni, tilning o‘ziga xosligini tahlili va baholanishi	20%

Aniq ko‘rinishda berilgan ma‘lumotni topish, matnning tuzilishi va mazmuni, tilning o‘ziga xosligining tahlili va baholanishi jami 40 foizni tashkil qilsa, matndan kelib chiqib to‘g‘ridan to‘g‘ri xulosalarni tuzish, ma‘lumotni umumlashtirish va izohlash 60 foizni tashkil qilishi 1.3-jadvalda ko‘rinadi.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan.

1. PIRLS tadqiqotida matnlar 1000 tagacha so‘zni o‘z ichiga oladi.

O‘qish savodxonligi darajasi past bo‘lgan mamlakatlar uchun esa 400-500 ta so‘zli matn beriladi.

2. PIRLS tadqiqotidagi mavzularga qo‘yiladigan talablar:

Adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo‘lib, u berilgan matndan tashqari o‘quvchi tomonidan umumlashtiriladi.

Axborotdan iborat bo‘lgan matnlar o‘quv materiallardan olinmagan mavzu yoritib beriladi.

3. Tadqiqotda matn va topshiriqlar 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun tarjima qulay bo‘lishi muhim hisoblanadi:

- metafora yoki epitet kabi aniq ifodali tasvirlash so‘zlari tanlanadi;
- hech qanday so‘zlashuvga oid leksika yoki sleng (jargon) ishlatilmaydi;
- haddan ziyod ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi.

4. PIRLS tadqiqotida matnlarning mazmuniga qo‘yiladigan talablar:

- matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak;
- ayrim mamlakatlar madaniyatiga juda xos bo‘lgan mavzulardan chetlanishi lozim;
- matn shu yoshdagi maktab o‘quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo‘lishi shart hisoblanadi;
- yaxshi yozilgan va unchalik tanish bo‘lmagan bo‘lishi lozim bo‘ladi.

5. Tadqiqotning materiallaridagi bog‘liklik va ketma-ketlik:

- syujetning mantiqiy tuzilishiga rioya qilinadi;

- oddiy va murakkab gaplar bir xil ishlatiladi;
- agar dialog ustunlik qilsa, ma'lumotni birlashtirib, murakkab gaplar qo'shiladi.

Axborot matnida matnning strukturasi va ma'lumotning mantiqiy ketma-ketligi sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi vizual elementlar bilan bog'liq kuzatiladi.

PIRLS tadqiqotida matn xaritasi mavjud bo'lib, u matnning dolzarbligini aniqlashga yordam beradi, masalan: u yetarlicha mazmunli va tushunarligini aniqlaydi. Matndagi muhim g'oyalarni va ularning o'zaro munosabatlarini ko'rsatadi. Asosiy g'oyalar, ularning munosabatlarini va matni yaratish bo'yicha vazifalarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot matn xaritasining turlari:

1. Adabiy xarita – badiiy asarlarning strukturasi belgilaydi.
2. Janr – masalan: ertak, realistik adabiyot, fantastika va h.k.
3. Mavzular, syujet, vaziyat, qahramonlar, mualliflik mahorati.
4. Axborot xaritasi – syujetsiz matnlardagi ma'lumotlarni qayd qiladi.
5. Turlar – masalan: ekspozitsiya, dalil, jarayon va h.k. Asosiy g'oyalar, asosiy g'oyalarning isboti, tashkiliy shakllar, mualliflik mahorati.

Adabiy xarita. O'qish savodxonligini tekshirish bo'yicha vazifalar adabiy xarita yordamida beriladi. Bunday vazifalar quyidagi qadamlarda belgilanadi:

- 1-qadam. Matn haqidagi asosiy ma'lumotni sanab bering (sarlavha, so'zlar soni, o'qish darajasi va janri)
- 2-qadam. Matnning mavzusini aniqlang va tasvirlab bering.
- 3-qadam. Vaziyatni aniqlang va ta'riflab bering, asosiy qahramonlarni sanab o'ting, ularning ismini, fazilatlarini va vazifalarini yoriting.
- 4-qadam. Asosiy syujet elementlarini aniqlang, bundan tashqari muammo va ziddiyatlarning yechimini toping.
- 5- qadam. Asosiy voqealarni va epizodlarni sanab bering.
- 6-qadam. Yozuvchi tomonidan qo'llanilgan tayanch iboralar va lug'atni, adabiy yoki ritorik uslublarni aniqlang va sanab bering.

Faqat pedagogik jamoa hamkorligida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini yuqori darajada saqlabgina qolmay, ta'limning keyingi bosqichlarida o'qish savodxonligi ta'sirida ta'limni yuqori natijalariga erishishlari mumkin.

Qo'yilgan talablardan kelib chiqib, tadqiqotda qatnashuvchi mamlakatlarda o'quvchilar o'qish natjalarini yuqori darajada namoyish etadilar:

- o'qish haqida ijobiy fikrlaydi;
- o'qish jarayonida o'zlarining muvaffaqiyatlarini qadrlab boradilar;

– o‘qish mashg‘ulotlarida, o‘qish jarayonida o‘zlarining ishtirokchiligini his etib borishadi.

O‘qish savodxonligining o‘shish nuqtalari maktabdagi har bir sinfda ta‘limni differensiallashtirishga e‘tiborni kuchaytirish, ayniqsa, birinchi sinf o‘quvchilarining aksariyati o‘qishni muvaffaqiyatli boshlab bilmaydi, bu uchun zarur ko‘nikmalarga ega bo‘lgan, alohida e‘tibor talab qiladigan ta‘limni olib borish zarur hisoblanadi.

Yana ikkita masalani yodda tutish kerak:

1) eng kuchli o‘quvchilarning oldinga borishiga yordam bering – kelajakda o‘shishi uchun;

2) o‘g‘il bolalarga yordam bering va chunki ularning natijalari qizlar natijalaridan yomonroq bo‘ladi (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

O‘quvchilarning o‘qishni o‘rganishida yuzaga keladigan muammolar

T/r	Muammolarga keltiradigan omillar	Yuzaga keladigan muammolar
1	O‘qishni boshlashdan qo‘rqish	Noto‘g‘ri o‘rganish sababli bolalarning o‘qishga qiziqishi susayadi.
2	Noto‘g‘ri o‘qitish usuli	Bolalar matnni noto‘g‘ri tushunishni boshlaydi.
3	O‘qishi rivojlangan o‘quvchilarga individual yondashuvning yo‘qligi	O‘qishga qiziqish dinamikasining buzilishiga olib keladi.
4	Ko‘pgina takroriy, bir xil ma‘nodagi savollar	O‘qish idrokining susayishi va matnni tahlil qilmaslikka olib keladi.
5	Boshlang‘ich ta‘limda badiiy matnlarni ko‘proq o‘qitish	Boshqa turdagi matnlarni o‘qiganida tushunmaslikka sabab bo‘ladi.

2-jadvalda keltirilgan o‘quvchilarning o‘qishni o‘rganishida yuzaga keladigan muammolarni o‘qish savodxonligi asosida yechishning usullari ko‘rib chiqiladi:

– umumiy o‘rta ta‘limda xilma-xil matnlardan foydalanish kerak: uzluksiz, uzluksiz bo‘lmagan, tarkibiy qismli (qo‘shma gapli).

– har xil turdagi matnlar uchun turli xil o‘qish strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir;

– o‘qishni tushunishni shakllantirish va baholash uchun turli formatlardan foydalanish zarur hisoblanadi (qog‘oz va kompyuter formatda).

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ona tili va o‘qish savodxonligini o‘rgatishda «PIRLS» darslari natijasida yuzaga keladigan o‘zgarishlar:

– o‘qish tezligini nazorat qilishdan matnni o‘qib tushunishni nazorat qilishga e‘tibor o‘zgaradi;

– o‘qish savodxonligi funksional savodxonlikning integral komponenti sifatida tan olinadi;

– matematik, lingvistik, tarixiy, tabiiy fanlarga oid matnlarni, lug‘atlar va ma‘lumotnomalardagi matnlarni o‘qishni o‘rganishning o‘ziga xos xususiyatlari ishlab chiqiladi;

O‘qish savodxonligini baholashning turli modellari yaratilmoqda. Tadqiqotda o‘qish savodxonligini tavsiflashda o‘qishning ikkita asosiy maqsadi aniqlandi:

– badiiy adabiyotni o‘qishda estetik tajriba va dunyo bilimlarini olish maqsadida o‘qish;

– axborot olish va undan foydalanish maqsadida o‘qish.

Shunday savol tug‘iladi: ta‘lim jarayoni oldida qo‘yilgan maqsad qanday amalga oshiriladi?

1. Qaysi mavzularda?

Misol qilib olsak; deylik, qish nima uchun qiziqarli?

– Bolalar qorbo‘ron o‘ynashadi, qordan odam yasashadi, chanada uchishadi. Shu bilan birga muzli shaharchani qurish qanchalik qiziq!

2. Bola berilgan matndan nimani tushunishi kerak?

1. Men matn bilan ishlayman (kerakli so‘zni qidiram).

2. Men tugatish uchun barcha shartlarga e‘tibor beraman va hisobga olaman (so‘z bir vaqtning o‘zida uchta xususiyatga ega bo‘lishi kerak).

3. Belgilangan xotirada saqlash usulidan foydalanaman (uni eslab qolishim kerak).

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘qish savodxonligining eng muhim ko‘rinishlari:

– o‘qish maqsadi va o‘qilgan narsaning mazmuni bilan o‘zaro bog‘liqligi;

– asosiy va ikkinchi darajali ma‘lumotlarni farqlash;

– grafik va og‘zaki ma‘lumotlarning o‘zaro bog‘liqligi;

– o‘qilgan matnni sharhlash (tarjima, o‘qilgan narsa haqida fikr yuritish, o‘quvchi va matn, uning muallifi o‘rtasidagi o‘ziga xos dialog);

– matnning til va strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilish;

- matn ta'sirida sodir bo'lgan o'z qarashlarida (munosabatlar) o'zgarishlarni aks etuvchi tahlil qilish;
- o'z nuqtayi nazarini fikrlar bilan solishtirish.

Tadqiqotlardan o'qish savodxonligini tavsiflashda o'quvchilarning quyidagi harakatlari aniqlandi:

- 1) matnda aniq shaklda keltirilgan ma'lumotlarni toping;
- 2) ushbu ma'lumotlar asosida soddaroq xulosalar chiqarish;
- 3) matnning alohida xabarlarini sharhlash va umumlashirish;
- 4) butun xabarning mazmuni, tili va shaklini baholash va uning alohida elementlari.

PIRLS - matni o'qish va tushunish sifatini xalqaro o'rganish dasturi ta'lim oluvchilarning to'rtinchi sinfgacha bo'lgan bilimlarini sinab ko'radi, chunki bu davr bolalarning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib hisoblanadigan boshlang'ich sinfning bitiruv o'quv yili bo'lib, so'ngra o'quvchilar yuqori sinflarda o'qishlarini davom ettirishlari kerak, bu esa keyingi ta'lim olishlarining vositasiga aylanadi.

Ko'pgina mamlakatlarda olti yoshga kirgan bolalar maktabga qamrab olinadi va o'n yarim yoshli bolalar to'rtinchi sinfga o'qishadi.

Ammo Angliya, Yangi Zelandiya, Trinidad va Tobago davlatlarida bolalar besh yoshdan boshlab ta'lim olishni boshlashadi, shuning uchun bu mamlakatlarda beshinchi sinf o'quvchilari ishtirok etishadi.

Shvetsiya, Daniya va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida bolalar yetti yoshdan boshlab ta'limni boshlashadi hamda ushbu mamlakatlarning o'quvchilari esa 10,7 - 10,9 yosh orasida 4-sinfda o'qishadi.

Barcha mamlakatlarda maktablarni tanlashda ushbu maktabdagi 4-sinfda o'qiydigan parallel sinf o'quvchilar sonini hisobga olgan holda mamlakatlardagi barcha maktablar ro'yxatidan probabilistik uslub bilan tanlanadi.

Tanlab olingan maktab o'quvchilari PIRLS xalqaro baholash dasturining sinovlari va anketa so'rovnomasiga qatnashadi, shuningdek, ushbu o'quvchilarning ota-onalari, o'qituvchilar va maktab ma'muriyati vakillaridan ham anketa so'rovnomasi o'tkaziladi. Natijalar ma'lumotlar bazasiga kiritilib, mazkur mamlakatdagi boshlang'ich ta'lim tizimi to'g'risidagi xulosalarga kelinadi.

Keyingi o'rinda quyidagi savolga javob topamiz.

Nima uchun boshlang'ich sinfni bitiruvchilarga o'qish savodxonligi muhim?

Chunki ayni sinf va yoshda bolada matni o'qib bilishni emas, o'qib mazmunini tushunish, anglash jarayoni sodir bo'ladi. Umumiy ta'lim olishning

ayni o'qish savodxonligi davri boshlanadi. O'rta maktabning ta'lim yutuqlari taqdiri aslida boshlang'ich sinf bitiruvchilarining o'qish savodxonligiga bog'liqdir. Avvalo, bu ta'limning eng katta va eng kichik texnologiyalanganligi natijasi – o'rganish qobiliyatiga tegishlidir. Shuning uchun PIRLS topshiriqlarida yangi ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganish va batafsil tahlil qilish mantiqan to'g'ri keladi.

PIRLS matnlari individual savollarni tahlil qilish bilan amalga oshiriladi.

Tajribali mutaxassislar bilim sifati va pedagogik metodlarni xalqaro standartlarga mosligini taqqoslashadi.

Eng muhimi, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda barcha fan o'qituvchilari har bir darsda foydalanish uchun asosiy matn bilan ishlash namunalari va tajribalarini o'rganishadi.

Faqat pedagogik jamoaning hamkorlikda olib borgan ishlari bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini yuqori darajada saqlabgina qolmay, ta'limning keyingi bosqichlarida o'qish savodxonligi ta'sirida ta'limda yuqori natijalarga erishish mumkin.

Tadqiqotda qatnashuvchi mamlakatlar o'quvchilari o'qish natijalarini yuqori darajada namoyish etadilar:

- o'qish haqida ijobiy fikrlari mavjud bo'ladi;
- o'qish jarayonida o'zlarining muvaffaqiyatlarini qadrlab boradilar;
- o'qish mashg'ulotlarida, o'qish jarayonida o'zlarining ishtirokchi ekanliklarini his etishadi.

Tadqiqotning yozma, ya'ni qog'oz versiyasida:

- 1) vazifalar yozilgan buklet;
 - 2) anketalar:
- talabalar uchun;
 - o'qituvchi uchun;
 - ota-onalar uchun;
 - maktab ma'muriyati uchun.

Tadqiqotning onlayn, ya'ni kompyuter versiyasida:

- 1) Pleyer (vazifalar raqamli format + interaktiv topshiriqlar + talaba uchun so'rovnoma);
 - 2) Anketa (o'qituvchilar, ota-onalar, maktab ma'muriyati uchun).
- O'quvchi anketasi:

- o'quvchi ma'lumotlari;
- oiladagi ta'lim manbalari;
- maktabga, o'qituvchiga, fanlarga munosabati;

- o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlar;
- o'quv fanlari bo'yicha o'z-o'zini baholash;
- maktabdan tashqari tadbirlar.

O'qituvchi anketasi:

- o'qituvchi haqida ma'lumot (jinsi, ish staji, yoshi, ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi);
- maktabning xususiyatlari (xavfsizlik, jihozlar, intizom);
- maktab muhiti;
- o'qitish uslubi;
- toifasining oshib borishi.

Ota-onalar anketasi:

- ota-onalar haqida ma'lumot (ma'lumoti, kasbi);
- oilaviy ta'lim resurslari;
- bolani maktabga tayyorlash, maktabga o'qitish davridagi ko'nikma, bilim, malaka va kompetensiyalari;
- maktabdan tashqari darslari (uy vazifalari, qo'shimcha darslar);
- ota-onalarning maktabga munosabati.

Maktab ma'muriyati anketasi:

- maktabning xususiyatlari (yashash joyi, joylashuvi, jihozlari, ta'lim resurslari);
- maktabda o'quv jarayonini tashkil etish;
- maktab muhiti.

Xulosa qilib aytsak, ona tili o'qish darslarida PIRLS mashg'ulotlaridan foydalanish bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni o'qishdan qo'rqmaslik va o'qishga qiziqishini oshiradi. A'lochi o'quvchilarni o'qish davomida mushohidali fikrlashga undaydi.

Natijalar shuni ko'rsatib kelmoqdaki, iqtisodiy rivojlanish ta'lim sifati va uning natijasiga to'g'ri proporsional ta'sir ko'rsatar ekan. Ma'lumki, ta'lim sifati bilan bog'liq tarzda har bir ta'lim muassasasi qator vazifalarni hal qiladi. Bundan tashqari, ta'lim sifati muammosini tadqiq qilishda metodologik jihatdan muhim bo'lgan quyidagi ta'kidlarni keltirish lozim:

1) ta'lim sifati – bu ta'lim oluvchi, barkamol shaxsni har tomonlama tarbiyalash va rivojlantirishga doir masalalarni hal qilishga imkon beradigan o'ziga xos xususiyatlar to'plamidir;

2) ta'lim sifatini yaxlit, jamlangan holda, ham protsessual, ham natija beradigan jihatlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish maqsadga muvofiq;

3) ta'lim sifati inson faoliyatining asosiy turlari tizimi bilan belgilanadigan mazmuniga bog'liq;

4) ta'lim sifati jarayon sifatida o'quv jarayonining tashkiliy doirasida hosil bo'ladigan o'zaro bog'liq ta'lim berish va ta'lim olish faoliyati sifatida namoyon bo'ladi;

5) ta'lim sifati, avvalo, ta'lim oluvchilarda bilimning to'liqlik, chuqurlik, tezkorlik, moslashuvchanlik, aniqlik, umumlashganlik, anglanganlik va mustahkamlik kabi xususiyatlar tizimini shakllantirish qobiliyati hamda egallangan bilimni amaliyotda jamiyat, muassasa va o'zi uchun samarali, o'z vaqtida va mobil qo'llanilishi bilan belgilanadi;

6) ta'lim (o'qitish) sifati eng muhim tashqi va ichki aloqalar kesimida uning xususiyatlarini ajratuvchi tizimli-tuzilmaviy jihatdan ham qaralishi lozim.

Ta'limning belgilangan aniq maqsadlariga erishishda muhim bo'lgan imkoniyatga quyidagilar kiradi:

- ta'lim maqsadlari;
- ta'lim standartlari;
- ta'lim dasturlari, dastur sifati;
- ta'lim jarayonining moddiy-texnika bazasi va uning sifati;
- o'qituvchi kompetntligi va unga qo'yilgan talablar;
- hamda axborot o'quv-uslubiy bazani nazarda tutish mumkin.

Yuqoridagi ta'lim sifatini ifodalovchi har bir xarakteristika alohida o'rganish, tahlil, baholash imkoniyati va amaliyotni qamrab oladi.

Hozirgi vaqtda ta'limning sifati mamlakat maktablarining raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi muhim tavsiflardan biridir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda ta'lim sifati mezonlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1-mezon: ta'lim oluvchilarning ta'lim olishdagi shaxsiy yutuqlari.

2-mezon: pedagoglarning professionalligi.

3-mezon: ta'lim jarayonini tashkil etish.

4-mezon: boshqaruv faoliyatini tashkil etish.

5-mezon: innovatsion faoliyat.

PIRLS tadqiqotlari muvaffaqiyatli ta'lim negizida muvaffaqiyatli shaxs, muvaffaqiyatli kelajak va muvaffaqiyatli kasb egasi yotganini ta'kidlaydi. IEA xalqaro assotsiatsiyasi o'zining 15 yillik tadqiqotlari natijasida 50 dan ziyod mamlakatlar, 12000 ta maktab, 340000 ta o'quvchi va 16000 ta o'qituvchining faoliyatini tahlil qildi. 15 yil ichida 4-sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasi anchaga ko'tarilganligi ta'kidlanadi. Xalqaro ekspertlar 2 turdagi o'qishni baholaydilar:

- yangi adabiyotni o'qish tajribasi;
- yangi ma'lumotni egallashga yo'naltirilgan o'qish malakasi.

Tadqiqotda ishtirok etuvchilar 2 turdagi adabiyotni o'qishadi: badiiy va informatsion. Bunda tadqiqotda ishtirok etuvchilarning 4 ko'nikmasi baholanadi: zarur ma'lumotni topish va uni o'qib gapirib berish, matnning ma'lum qismidan zarur xulosalarni chiqarish, bosh qahramonlar harakatlaridan interpretatsiyalar namoyon qilish va o'z fikrlarini matnning zarur qismlaridan misollar bilan tasdiqlash.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston bolalari hali bunday tadqiqotlarda ishtirok etishmagan, lekin maktab ta'lim tizimida yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar farzandlarimizni har qanday murakkab sinovlarga tayyor ekanligini ko'rsatmoqda.

Summativ, oraliq va formativ baholashni o'z ichiga olgan o'quvchilarni baholashning integratsiyalashgan muvozanatli tizimini qanday ishlab chiqish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar tayyorlab, amaliyotga yuborgan. Xalqaro ta'lim siyosatida talabalarni baholash bo'yicha texnik ekspertiza bilan ta'minlash ishlarini rivojlantirdi. Xususan, maslahatchi talabalarni baholash hisoboti va PISA tahlili natijalarini oladi va davra suhbatlari uchun taqdimot tayyorlaydi, shuningdek, Qozog'iston hukumati uchun ta'limni rivojlantirish siyosati bo'yicha tavsiyalar va aniq harakatlar dasturini ishlab chiqadi.

Shu maqsadda xorijlik olimlar «Ta'lim yutuqlarini baholashning milliy va xalqaro dasturlari» kursi nisbatan mustaqil mazmunga ega – xalqaro va milliy baholash tizimlarining tavsifi va tahlilini olib bordilar.

Ta'lim sifatini baholash (milliy va xalqaro) sohasidagi asosiy loyihalarni o'rganish va ushbu loyihalarni qiyosiy tahlil qilish asosida axborot-tahliliy xarakterga olish hamda PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar xalqaro NCLB, NAEP (AQSh milliy) loyihalari, mamlakat holatlari, shuningdek, o'rganilayotgan loyiha va dasturlarning qiyosiy tahlili haqidagi ma'lumotlar jamlanadi.

Turli dasturlarning turli modellari va tarkibiy xususiyatlarini ochib beradi, shuningdek, turli loyihalarga xos bo'lgan «ta'lim sifati»ning turli konstruksiyalarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

Ta'lim sohasidagi boshqaruv va siyosiy qarorlarning o'rganilayotgan loyihalarda taqdim etilgan ma'lumotlar turi bilan bog'liqligiga alohida e'tibor berildi. O'quv jarayonida turli mamlakatlar misollarini o'rganish modeli boshqa mamlakatlarda ham qo'llanilishi lozimligini ko'rib chiqishdi.

Jahon olimlari o'z oldlariga maqsad qilib ta'lim sifatini baholash sohasidagi eng mashhur loyiha va dasturlarni ishlab chiqib, milliy va xalqaro miqyosdagi aniq tadqiqot loyihalari asosida «ta'lim sifati» tushunchasi haqidagi bilimlarini konkretlashtirib borildi.

Quyidagicha vazifalar belgilandi:

1. Ta'lim sifatini baholash sohasidagi milliy va xalqaro loyihalar haqida umumiy ma'lumot olish.

2. Ta'lim sifatini baholashning turli dasturlarini qiyosiy tahlil qilish tajribasini olish uchun shart-sharoit yaratish: maqsadlar, tashkilotning xususiyatlari, foydalaniladigan vositalar va boshqalar bo'yicha.

3. PIRLS va TIMSS loyihalarini qiyosiy tahlil qilish va Yagona davlat imtihonlari misolida «ta'lim sifati» konsepsiyasini ishlab chiqishning asosiy yo'nalishlari haqidagi bilimlarni konkretlashtirish.

4. Aniq loyihalarning maqsadlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va ularning natijalaridan boshqaruv faoliyatida qanday foydalanishni o'rgatish kabi aniq vazifalarni belgilab olindi.

O'rganish natijalari asosida quyidagi ta'lim yutuqlariga erishishi ta'minlandi:

Bilim va tushunish:

- alohida loyiha va dasturlarning mazmuni, shu jumladan, ta'lim sifatini baholash sohasidagi monitoring;
- keng ko'lamlı tadqiqotlarni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlaydigan harakatlar va tadbirlar ketma-ketligi (boshqaruv vazifalarini belgilash, vositani ishlab chiqish va ishlatishdan boshlab, asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotlarni tahlil qilishgacha);
- «ta'lim sifati»ni ishga soluvchi asosiy konseptual konstruksiyalar.

Intellektual ko'nikmalardan esa:

- ushbu sohadagi nazariy va amaliy ishlanmalarni tanqidiy tahlil qilish;
- olingan bilimlarni o'z kasbiy faoliyatida qo'llash;
- ta'lim sifatini baholash bo'yicha loyiha va dasturlar ma'lumotlarini sharhlash va ulardan foydalanish.

Amaliy ko'nikmalardan bo'lsa:

- o'lchov uchun topshiriqni shakllantirish orqali boshqaruv vazifalarini operativlashtirish;
- ta'lim sifatini baholash dasturlari uchun maqsadli talablarni ishlab chiqish.

Universal ko'nikma va malakalardan (intizomni o'rganish quyidagi universal kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi):

- ta'lim sifatini baholash bo'yicha dastur va loyihalarni ishlab chiquvchilar jamoasida og'zaki va yozma muloqot (shu jumladan, chet tillarida);
- guruhlarda ishlash;

- muammolarni qo'yish va hal qilish;
- texnik vositalardan foydalanish;
- ma'lumotlar bazalari bilan ishlash va natijalarni turli formatlarda taqdim etish kabi natijalarga erishildi.

Xorij olimlari tadqiqotlar natijasida har davlatning xos xususiyatlari ya'ni milliy ta'limga integratsiyalash lozimligi xulosasiga kelindi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rajabova K.F. Xalqaro baholash dasturlaridan foydalanishda jahon ta'limi bilan integratsiyalash – ta'lim sifatini oshirish omili / «Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar» xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2022/N^o7/ 174-179 bet;
2. Rajabova K.F. PIRLS xalqaro tadqiqot dasturi / Ma'rifat yog'dusi. Ta'limiy, ma'naviy-ma'rifiy gazeta. N^o11-12 (59-60) 1-30 iyun 2019-yil/7 bet;
3. Rajabova K.F. O'zbekiston ta'limining jahon ta'limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo'llashning ilmiy ahamiyati (PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida) «Pedagogik mahorat» jurnali 2022-y. iyun 9 bet;

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

